

Rumah Tua dan Konten yang Busuk: Awalnya Hanya Soal Views

Judul : Rumah Tua dan Konten yang Busuk

Penulis: Adza Naila Qotrun Nada (Naila Wijaya)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5932-5645>

ISNI : <https://isni.org/isni/0000000527372485>

Tahun Publikasi: 2025

DOI : [Akan diisi setelah diupload ke Zenodo]

“Eh, ini rumahnya, bro! Yang katanya angker itu. Sumpah, vibes nya udah beda pas ngelihat dari luar,” bisik Dika, sambil menyalakan kamera di ponselnya.

Malam itu, mereka berlima, Dika, Juno, Elfa, Timo, dan Rehan, beraksi seperti biasanya. Mereka membuat konten horor dadakan demi views, likes, dan subscribers. Konsepnya selalu sama, cari rumah kosong, masuk diam-diam, lalu akting kaget-kagetan seolah melihat penampakan.

Dika berpose di depan pintu rumah tua itu, bergaya layaknya pemburu hantu profesional.

“Tempat ini kosong udah lama. Konon, pernah ada keluarga yang tinggal di sini, tapi menghilang tanpa jejak...” ujarnya dengan suara dramatis.

BRAK!

Pintu yang mereka congkel terbuka paksa. Sorak sorai dan tawa pecah. Mereka mulai menjelajah, merekam setiap sudut rumah dengan lampu redup dan filter seram. Namun, di balik keriuhan itu, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa rumah itu bukanlah rumah terbengkalai kosong. Itu adalah milik keluarga Pak Haris, yang sedang berjuang menjualnya agar bisa melunasi utang rumah sakit almarhum istrinya.

Beberapa hari kemudian, Adit, anak Pak Haris, sedang membuka media sosial ketika ia menemukan video viral berjudul “*RUMAH KUTUKAN DI PINGGIR KOTA!*”. Jantungnya berdebar kencang saat ia menyadari bahwa rumah dalam video itu adalah rumah ibunya.

“Ini... rumahku,” gumam Adit, wajahnya pucat. “Ini... rumah Ibu...”

Adit langsung menonton video tersebut. Di sana, Dika dan teman-temannya berpura-pura ketakutan, menyebarkan narasi palsu tentang kutukan dan arwah penasaran. Tak hanya itu, mereka juga memperlihatkan foto-foto lawas keluarga Adit yang ditemukan di salah satu ruangan rumah, tanpa izin atau rasa hormat.

Setelah video itu menjadi viral, dampaknya langsung dirasakan oleh Adit dan keluarganya. Calon pembeli rumah yang sebelumnya tertarik mulai mundur satu per satu.

“Maaf, kami batal beli rumahnya. Kami lihat konten viral di TikTok dan YouTube. Maaf ya, Mas Adit...” kata seorang calon pembeli via telepon.

Satu. Dua. Hingga delapan calon pembeli membatalkan transaksi. Rumah itu kini dikenal sebagai “rumah horor kutukan,” meskipun kenyataannya tidak ada kutukan apa pun di sana. Kutukan sesungguhnya adalah konten murahan yang menyebar lebih cepat daripada rasa malu atau tanggung jawab.

Adit melapor ke polisi. Dia ingin orang-orang yang bertanggung jawab atas kerugian ini diproses secara hukum.

Di SMA Bintang Harapan, Bu Retha, penyuluh hukum, memberikan materi tentang etika digital dan konsekuensi hukum dari tindakan sembrono di dunia maya.

“Anak-anak,” ujar Bu Retha, “masuk ke rumah orang tanpa izin, apalagi merekam dan menyebarkan ke media sosial dengan narasi yang tidak benar, itu melanggar hukum.”

Ia melanjutkan dengan menulis di papan tulis:

- Pasal 167 KUHP – Barang siapa masuk pekarangan atau rumah orang lain tanpa izin, dapat dipidana hingga 9 bulan penjara.
- Pasal 310 KUHP – Barang siapa menyerang kehormatan seseorang dengan menuduh secara tidak benar di muka umum, bisa dikenai pidana pencemaran nama baik.
- UU ITE Pasal 27 Ayat (3) – Penyebaran konten yang mencemarkan nama baik atau merugikan orang lain di dunia maya bisa dikenai sanksi pidana hingga 4 tahun penjara dan denda Rp750 juta.

“Jadi, jangan demi konten, kalian jadi pelanggar hukum. Viral bukan segalanya, anak-anak,” tutup Bu Retha.

Dika dan teman-temannya dipanggil ke kantor polisi. Mereka menunduk, merasa bersalah atas apa yang telah mereka lakukan. Kamera bisa dimatikan, tapi dampak dari konten mereka tak bisa dihapus begitu saja.

Dika kemudian menulis permintaan maaf publik di media sosial.

“Kami minta maaf kepada keluarga Pak Haris atas tindakan kami yang tidak bertanggung jawab. Kami tidak sadar bahwa apa yang kami lakukan telah merugikan mereka. Mulai sekarang, kami akan lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam membuat konten.”

Meski demikian, reputasi rumah itu sudah sulit dipulihkan. Adit dan keluarganya harus bekerja keras untuk membersihkan nama baik rumah mereka dari stigma negatif yang disebabkan oleh konten viral tersebut.

Tamat

Jawa Barat, 11 July 2025